

АЙДЕНТИКА СОЛОДКИХ БРЕНДІВ

Ростовська Ксенія Олександрівна¹,
Брянцев Олександр Анатолійович² [0000-0002-9220-0653]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, kseniyarostovskaya141202@gmail.com

² Старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, albrypaper@gmail.com

Анотація. Стаття узагальнює аналіз результатів досліджень науковців, вчених, дослідників у напрямі візуальної ідентифікації. Описано три загальні фактори, що сприяють успішній стратегії: неймінг, ідентифікація, персоніфікація. Охарактеризовано 9 типів логотипів. Наведено приклади українських і зарубіжних брендів виробників солодоців. Сформована узагальнена характеристика вибору дизайну логотипу компаній виробників солодоців.

Ключові слова: айдендика, бренд, візуальний образ, фірмовий стиль.

Бренд — термін в маркетингу, що символізує комплекс інформації про компанію, продукт або послугу, популярна, легко впізнавана і юридично захищена символіка виробника або продукту. Як свідчить аналіз результатів останніх досліджень науковців, вчених та дослідників, як: Беквіз Х., Борук М., Буджинські В., Дебські М., Качмарек Й., Стасяк А., Калл Й., Малевіч-Пельчинська А., Навроцька Е. та ін., візуальна ідентифікація – це процес складання візуального образу та дизайну певного товару чи закладу (Олексюк, 2019). Цьому сприяє успішна стратегія з загальних факторів: неймінгу, ідентифікації, персоніфікації.

Перший фактор сприймається вербально, це процес створення успішної, унікальної назви - *іменування* (неймінг), для нового продукту, послуги або компанії. Це перше на що орієнтуються клієнти коли чують назву компанії або бренду, вона повинна легко сприйматися і запам'ятовуватися, викликати потрібні асоціації. Наприклад назва «Рошен» — похідна частина від імені власника корпорації, українського політика Петра Порошенка. Мали місце спроби створення корпоративних легенд, що пояснюють походження назви, які так і не увінчалися успіхом. Назва була задумана таким чином, щоб нормально звучати й для закордонних клієнтів самих різних країн — однієї із цілей ребрендинга було саме бажання подальшого виходу на закордонні ринки.

Другий фактор сприймається візуально, відповідає за систему візуальної ідентифікації через знаки, кольори, символи, асоціативні ряди, які цільова аудиторія пов'язує з брендом. Так в прикладі шоколадної фабрики солодошів «Millenium» використовується багатопелюсткова зірка, підсилена золотим фальжуванням. «Житомирські ласощі» - образ птахів, що символізують родину, опіку, турботу і затишок.

Персоніфікація, є третім фактором уособлення, надання неживим предметам чи явищам природи людських якостей. Це вид метафори, що сприяє поетичному олюдненні довколишнього світу. З латинської *persona* – особа, *facio* – роблю, тобто по суті, уособлення. Термін, що означає наділення предметів і явищ існуючого або вигаданого світу, тварин і рослин властивостями психіки людини (Джи, 2022). Подання різних об'єктів і явищ природи, абстрактних понять в образі людини і інших дійових осіб, визнання за ними властивостей притаманних людині.

В сучасному світі логотипи поділено на 9 типів: словні (*wordmark*), монограмні (*monogram*), літеральні (*letterforms*), графічний символ (*symbol*), абстрактні (*abstract*), талісмани (*mascot*), емблемні (*emblems*), комбіновані (*combo*), динамічні (*dynamic*).

Словні (wordmark) представлені Katjes (Германія), Canel's (Мексика), Roshen (Україна), Ricola (Швейцарія), Elvan (Турція), Bazooka, Doumak та Hawaiian Host (США), Vidal (Іспанія), Wawel (Польща), Crown (Корея), Bourbon (японія). Характерна ознака логотипів даної групи, це використання лише літр для формування знаку. Логотип на основі шрифту, який фокусується тільки на назві компанії. Шрифт виконаний у особому дизайні, часто шрифт має незначні зміни, що виокремлюють його і надають виразності, унікальності форми. Виконаний переважно в одному кольорі. В назві добираються літери або використовується специфічне слово, що запам'ятовується і допомагає домогтися впізнаваності бренду. Словний знак є чудовим вибором для брендів із привабливими назвами або тих, хто хоче розповсюдити своє ім'я у світі, оскільки їх логотип буде з'являтися у всіх маркетингових матеріалах.

Монограмні логотипи – можуть бути відповідним підбором довільних літер або зазвичай складаються з перших літер ініціалів повної назви компанії або її дивізу. Прикладом логотипів серед кондитерських брендів є WAWI (Germany), АВК (Україна), UB (United Biscuits, Англія), UR (Universal Robina, Філіппіни), CH (Chocolats Halba, Швейцарія).

До *літеральних (letterforms)* - логотипів в даній групі фірмових знаків виробників солодошів можна віднести знакову частину таких компаній як Abbott, American Licorice (США), де в основі знаку взята літера А. Та компанія Nellson (США), яка використала абстрактну літеру N.

Знаки за типом *графічний символ (symbol)* представлені компанія Lotte (Корея) залучила для створення знаку літеральний підхід стилізованої літери L

в червоному колі. Логотипи кожної з цих компаній настільки символічні, а кожен бренд настільки усталений, що один знак відразу пізнаваний. Також виразний символ мають компанії General Mills (США), Morinaga (Японія), Orkla (Норвегія), Dulces De la Rosa (Мексика), ICAM (Італія), Palmer (США).

На відміну від графічних знаків, які представляють реальний об'єкт, абстрактні логотипи є більш метафоричними. Солодкі бренди фактично не використовують лише *абстрактні знаки (abstract)*, але залучають абстракцію у комбінації із словною частиною. Вони не зображують конкретний впізнаваний об'єкт, абстрактні логотипи дають можливість створити щось надзвичайно унікальне. Це прості геометричні форми, яка викликають потрібні емоції та повідомлення. Такий підхід використовують бренди: August Storck (Германія), Valeo Foods (Ірландія), KIND Healthy Snacks (США), абстрактно-комбінований Mayora Indah (Індонезія), Dori Alimentos (Бразилія). General Mills (США) у вигляді товстої лінії що нагадує літеру J.

Талісмані (mascot), це логотипи із зображенням персонажа, часто барвистий та ілюстрований, і в більшості випадків кумедний. Nestle (Швейцарія) вона використовує зрозумілий образ птаха який годує пташенят у гнізді, Palmer Candy(США) у вигляді кролика, Tiger Brands (Африка) використано повноколірне зображення тигра, який вистрибує назустріч.

Емблемні (emblems) логотипи мають виразну характерну ознаку замкненої форми. Емблема логотипу складається з шрифту всередині символу або піктограми, додаються оздоблювальні графічні елементи. Ці логотипи, як правило, мають традиційний зовнішній вигляд, що може вражати, консервативним виглядом печатки, шеврону. Деякі компанії ефективно модернізували традиційний зовнішній вигляд емблеми з дизайном логотипу. До таких логотипів віднесено Rocky Mountain Chocolate Factory(США), Casau Show (Бразилія) , Baronie (Бельгія), Krueger та Bahlsen (Германія), Valor Chocolates (Іспанія).

Комбіновані (combo) логотипи це поєднання знакового типу зі словним типом, де словна частина може розміщуватися навколо знаку, іноді знак може замінювати літеру. Зображення та текст можуть бути розташовані поруч один з одним, складені один на одного або об'єднані для створення зображення. Саме такі логотипи мають компанії Chocolat Frey (Швейцарія), Житомирські ласощі (Україна), Orkla (Норвегія), Compania Nacional de Chocolates (Колумбія), Millenium (Україна).

Динамічні (dynamic). Компанія Delfi Limited (Сінгапур) для створення графічного символу у власному використовує образ лижника до утворює дуже сильну динамічну потужність на початку композиції всієї форми. Productos Ricolino (Мексика) за рахунок хвилястої лінії. Mayora Indah (Індонезія) в графічній частині використовує динамічний ефект, який виражено за рахунок паралельних ліній, які зменшені за товщиною і утворюють коло. Embare Belo

(Бразилія) в якості динаміки використовує обертовий ефект виражений двома збільшеними за товщиною лініями довкола напису назви. Fini Sweets-Sanchez Cano (Іспанія) залучає динаміку через барвисті кола що утворюють ефект стрибка від літери до літери (Candyindustry, 2020).

Отже, у дизайні логотипів і візуальній ідентифікації загалом виробники солодощів віддають перевагу простим словним назвам з наявністю чіткого графічного легко сприйманого знаку.

Літературні джерела

1. Джи, Дж. (2022). Що таке персоніфікація? | *Dovidka.biz.ua*. Retrieved from: <https://dovidka.biz.ua/shho-take-personifikatsiya>
2. Global Top 100 Candy Companies | *candyindustry* (2020). Retrieved from: <https://www.candyindustry.com/2020/global-top-100-candy-companies>
3. Олексюк, Є. (2019). Формування візуального образу бренду | *avivi*. Retrieved from: <https://avivi.pro/ua/blog/formirovanie-vizualnogo-obraza-brenda/>